

AMIR TEMUR VA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR FAOLIYATIDAGI MADANIY VA SOTSIOMETRIK MUNOSABATLARNING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Masharipova Nasiba Ro‘zmatovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, “Milliy tarbiya, jadidlar va mutafakkirlarning pedagogik ta’limotlari” bo‘limi katta ilmiy xodimi, (PhD, k.i.x

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20121170>

Annotasiya. Mazkur maqolada Amir Temur va Zahiriddin Muhammad Bobur faoliyatida madaniy jarayonlar hamda sotsiometrik munosabatlarning shakllanishi va ularning tarbiyaviy ahamiyati tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu buyuk shaxslarning jamiyatda sog‘lom ijtimoiy muhit yaratishdagi o‘rni, shuningdek ularning pedagogik qarashlari va insoniy fazilatlari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: madaniyat, sotsiometriya, tarbiya, ijtimoiy munosabatlar, tarixiy meros, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, adolatli boshqaruv, insonparvarlik, madaniy ahamiyat

Bugungi ta’lim sharoitida yosh avlod tarbiyasida tarixiy merosdan samarali foydalanish muhim pedagogik ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, buyuk tarixiy shaxslar, milliy qahramonlar faoliyatida namoyon bo‘lgan madaniy va ijtimoiy-sotsiometrik munosabatlar, tanqidiy fikrlash rivojlantirishda zamonaviy pedagogika uchun muhim metodologik asos, muvaffaqiyatli tajriba sifatida xizmat qiladi.

Sotsiometrik munosabatlar pedagogik jihatdan qaralganda jamiyat yoki kichik guruh ichida shaxslararo **o‘zaro tanlash, rad etish, yaqinlik va masofa** kabi munosabatlarni ifodalovchi muloqot majmuidir. Bu tushuncha Jacob L. Moreno tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, u guruh ichidagi “kim kimni tanlaydi yoki yoqtirmaydi” degan savol asosida ijtimoiy tuzilmani o‘rganishni taklif qilgan. Sotsiometrik munosabatlar bu jamiyat yoki kichik guruh ichida individlar o‘rtasidagi **o‘zaro tanlash, rad etish, yaqinlik va masofa** kabi munosabatlarni ifodalovchi tizimdir. Bu tushuncha Jacob L. Moreno tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, u guruh ichidagi “kim kimni tanlaydi yoki yoqtirmaydi” degan savol asosida ijtimoiy tuzilmani o‘rganishni taklif qilgan. Ilmiy jihatdan sotsiometrik munosabatlar quyidagi asosiy komponentlarga ega:

1. Tanlash. Shaxsning boshqa bir shaxsni ijobiy baholashi va u bilan muloqotga kirishish jarayoni bo‘lib, do‘stlik, ittifoq yoki hamkorlik shaklida namoyon bo‘ladi.

2. Rad etish. Guruh a‘zolari yoki sinfdagi o‘quvchilardan biri boshqasini qabul qilmasligi () yoki undan uzoqlashishga intilish. Bunda o‘quvchilar bir-birini hamkorlik, muloqot yoki ijtimoiy faoliyat uchun tanlamasligi yoki ongli ravishda chetlab o‘tishi holatini bildiradi. Pedagogik nuqtai nazardan guruh ichidagi shaxslararo munosabatlarning salbiy tomonga o‘gishi, o‘quvchining jamoada ijtimoiy maqomi pastligi yoki guruhga moslashib ketishda muammolarning mavjudligi, emotsional noqulaylik, ziddiyatlar yoki kommunikativ qiyinchiliklarni bartaraf etilmaganligi natijasida yuzaga keladi.

3. Neytral pozitsiya. Bu sotsiometriya doirasida guruh a‘zosi boshqa a‘zolarga nisbatan aniq ijobiy yoki salbiy munosabat bildirmasligi, noaniq munosabatda bo‘lishi. Imiy-pedagogik

jihatdan esa bunday sotsiometrik munosabat guruh ichidagi shaxslararo munosabatlarda indifferensiya ya'ni befarqlik mavjudligini, o'quvchining faol ijtimoiy aloqalarga kam kirishishini yoki passivligini, yangi muhitga moslashish bosqichi yoki o'zini namoyon qilishdagi ikkilanish bataraf qilinmaganini ko'rsatadi. Shunga ko'ra o'quvchining shaxslararo munosabatlarda ijobiy tanlov ham, salbiy rad etish ham kuzatilmaydi. Shuning uchun ham ba'zi o'quvchilar guruhda “ko'zga tashlanmaydigan”, ya'ni o'rtacha yoki noaniq maqomda bo'ladi. Odatda ziddiyatlardan chetda turadi, hamkorlik jarayonlarida faol ishtirok etmaydi. Shunga ko'ra sotsiometrik munosabatlar **ijtimoiy integratsiya, kommunikativ tartib, ijtimoiy nazorat** hamda ziddiyatlarni aniqlash va bartaraf etish kabi funksiyalarni bajaradi.

Sotsiometrik munosabatlarni o'ziga xos tarixiy-madaniy tendensiylarga ega. Bu xususda Amir Temur va Zahiriddin Muhammad Boburning faoliyati namoyon bo'lgan sotsiometrik munosabatlarni o'rganib chiqish o'ziga xos qadriyatli ahamiyatga egadir.

Amir Temur va Zahiriddin Muhammad Bobur o'z davrida nafaqat davlat arbobi, balki yuksak madaniyat sohiblari sifatida ham faoliyat olib borganlar. Ularning adolatli, odil davlat boshqaruvi va xalq ya'ni fuqarolar bilan munosabatlari tarbiyaviy jihatdan insonparvarlik, adolat, tenglik, hamkorlik prinsiplariga tayanilgan. Bunday sotsiometrik munosabatlar har bir davrda yosh avlod uchun muhim tajriba, yuksak ibrat vositasidir.

Amir Temur o'z davrida kuchli markazlashgan davlat barpo etish bilan bir qatorda, jamiyatda ma'naviy va madaniy muhitni shakllantirishga alohida e'tibor qaratgan. Uning siyosati natijasida Samarqand yirik ilm-fan va madaniyat markaziga aylangan. Temurning madaniy faoliyati yosh avlod tarbiyasida quyidagi jihatlar bilan muhim ahamiyatga ega: ilm-fan va hunarga hurmatni shakllantirish, mehnatsevarlik va ijodkorlikni rag'batlantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish kabilar. Sotsiometrik jihatdan qaralganda Amir Temur jamiyatda qat'iy tartib, intizom va tadbirli ish ko'rish strategiyalariga asoslangan munosabatlar tizimini yaratgan. Bu tizim orqali davlat ishchilari va jamiyat, xalq orasida ijtimoiy mas'uliyat hissi kuchaytirilgan, sadoqat, fidoyilik qadrlangan, liderlik ya'ni yetakchilik va intizom yuksak rivojlangan.

“Temur tuzuklari”da Amir Temur o'z qo'l ostidagi ayonlar – vazirlar, amirlar, beklar, o'z frazandlari, xalq vakillari bilan qanday sotsiometrik munosabatlarga kirishgani hamda shaxslararo munosabatlarni to'g'ri tashkil etish nizomlarini ko'rsatib bergan. Jumladan: “Tajribamda ko'rdimki, aqlli dushman johilu nodon do'stdan yaxshiroq ekan. Chunonchi, Amir Qazag'anning nabirasi amir Husayn nodon do'stlardan edi”¹. Amir Husayn Amir Temurning orasidagi munosabatlar do'stlik, ittifoq yoki hamkorlik shaklidagi sotsiometriyaga asoslangan bo'lib, Amir Husayn kibr, hasad kabi illatlari tufayli Amir Temurning muvaffaqiyatlariga egalik qilish maqsadida do'st qilib ko'rsatadi, lekin zimdan unga qarshi ishlar qiladi. Amir Temur ko'p bora bunday vaziyatlardan tanqidiy fikrlash asosida chiqishga harakat qiladi. Natijada Amir Temur uni ko'p bora kechirib yuboradi.

Amir Temur o'zi yashab turgan jamiyatni eng yetuk ijtimoiy tizimga aylantirish, farovon hayot qurish maqsadidagina kurashib qolmay, balki bu butun dunyoda tantana qilishiga ham ishongan edi. Faqat shu maqsaddagina u harbiylik libosini kiygan edi. U ana shunday maqsadlarda jahongirlik qilgan har bir davlat boshlig'i, asosan, 4 narsani xotirasida saqlash kerakligini uqtiradi: birinchidan, qaysi mamlakatni zabt etmoqchi bo'lsa, tadbir va kengash bilan ish tutish; ikkinchidan, xatoga yo'l qo'ymaslik uchun har bir ishni odillik, sergaklik va

¹ Temur tuzuklari. –T.: “O'zbekiston”, 2018. – B. 131.

ehtiyotkorlik bilan qilish; uchinchidan, atrofida aslzoda er yigitlarni (amirlarni) va birlashtirish; to‘rtinchisi, bugungi kunning ishini ertaga qoldirmaslik².

Zahiriddin Muhammad Bobur faoliyatida madaniyat va insoniy munosabatlar uyg‘unligi alohida o‘rin egallaydi. U nafaqat davlat arbobi, balki nozik didli, ilmiy adib sifatida ham jamiyat hayotiga katta madaniy ta‘sir ko‘rsatgan. Zahiriddin Muhammad Boburning madaniy faoliyati tarbiyaviy jihatdan quyidagi xususiyatlarni namoyon etadi: xalqini, saroy ayonlarini, yon-atrofdagilar, o‘z qaramog‘idagilarni estetik didni rivojlantirish; adabiy tafakkurni shakllantirish; madaniyatlararo bag‘rikenglikni targ‘ib etish

U asos solgan Boburiylar saltanati turli madaniyatlar uyg‘unlashgan davlat bo‘lib, bu holat yosh avlodga tolerantlik va ochiq fikrlashni rivojlantirishga xizmat qilgan. Sotsiometrik nuqtayi nazardan Bobur insonparvar va empatik lider sifatida namoyon bo‘ladi. U o‘z atrofidagi kishilar bilan samimiy munosabatlar o‘rnatib, sog‘lom psixologik muhit yaratgan. Bu esa tarbiyaviy jarayon uchun muhim omil hisoblanadi.

Uning mashhur asari “Boburnoma” o‘z hayotiy tajribalarini ifoda qilgan, me‘mular asar hisoblanadi. “Boburnoma”da o‘sha davrdagi madaniy holat, sotsiometrik munosabatlar haqida ko‘plab izohlar, aniq ma‘lumotlar, hattoki ba‘zi tanqidlarni ham bayon etiladi. Unda insoniy fazilatlar, do‘stlik, sadoqat va halollik kabi qadriyatlar misol va namunalar orqali keng yoritilgan.

Boburnoma asarida shaxslararo munosabatlar tizimi chuqur va ko‘p qatlamli tarzda aks etgan bo‘lib, uni sotsiometrik yondashuv asosida tahlil qilish muhim ilmiy ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, asarda quyidagi asosiy sotsiometrik holatlar kuzatiladi. **Sadoqat va xiyonat** masalasi markaziy o‘rin tutadi. Zahiriddin Muhammad Bobur o‘z atrofidagi beklar va amaldorlarni doimiy ravishda kuzatib baholab boradi. U sodiq kishilarni o‘ziga yaqin tutadi, ularga ishonch bildiradi, qo‘llab-quvvatlaydi. Bu sotsiometriyada “tanlash” (pozitiv hamkorlik) sifatida talqin qilinadi. Aksincha, xiyonat qilgan yoki ishonchsiz deb topilgan shaxslar ijtimoiy jihatdan chetlashtiriladi yoki tanqid qilinadi, bu esa “rad etish” (negativ preferensiya) holatini ifodalaydi.

Bobur faoliyatidagi **yetakchilik va boshqaruv** jarayonlari ham sotsiometrik tahlil uchun muhimdir. Bobur o‘zini guruh markazida turgan lider sifatida namoyon qiladi. U qarorlar qabul qilishda shaxslarning qobiliyati, sadoqati va ijtimoiy rolini inobatga oladi. Sotsiometrik modelda bu holat “markaziy shaxs” yoki “ishonchli tayanch”ntushunchasiga mos keladi. Shu orqali Bobur nafaqat siyosiy, balki ijtimoiy tizimni ham boshqaradi.

Boburnoma asarida turli ijtimoiy guruhlar va ittifoqlar mavjudligi aniq bayon etilgan. Shunga ko‘ra har bir guruh o‘z manfaatlari asosida shakllanadi va ular o‘rtasida hamkorlik yoki qarama-qarshilik yuzaga keladi. Bu esa sotsiometriyada “kichik guruhlar” va “klasterlar” (bir-biriga bo‘g‘liq) mavjudligini anglatadi. Bobur bu guruhlarini muvozanatda ushlab turishga intiladi, chunki ularning o‘zaro munosabati umumiy siyosiy barqarorlikka ta‘sir ko‘rsatishi mumkin edi. Bobur ayrim bek va amaldorlarni ochiq tanqid qiladi, ularning salbiy sifatlarini qayd etadi. Bu esa sotsiometrik jihatdan Bobur podshoh boshqaruvida guruh ichidagi maqomlar farqlanishini ko‘rsatadi.

Zahiriddin Muhammad Boburning yana bir go‘zal xislatlaridan biri uning kechirimlilik va saxovatligidir. Bu fazilatlar nafaqat uning shaxsiy hayotida, balki boshqaruv uslubida ham muhim o‘rin tutgan. Saxovatpesha hukmdorning jo‘mardligi yoshlik chog‘laridan el ichida

² Temur tuzuklari. –T.: “O‘zbekiston”, 2018. – B. 135.

ma'lum va mashxur bo'lgan. Masalan, hukmdorligining dastlabki yillarida bobosi saltanatini qayta tiklash orzusida Samarqand shahriga bir necha bor yurish qiladi. 1497-yilda ilk marotaba Samarqandni qo'lga kiritish jarayonida shahar 7 oy maboynida qamal qiladi. Bu vaqt ichida shahar aholisi ochlik va suvsizlikdan aziyat chekadi. Shahar egallangach esa, o'sha davr jang qoidalari nomutanosib tarzda yosh podshoh shaharning talanishiga yo'l qo'ymaydi. Aksincha, qiynalgan aholiga yordam beradi, non yoptirib, ochlikdan qiynalgan xalqqa tarqatadi.

Bu voqealar uning insoniylik va rahm-shafqatga asoslangan ijtimoiy pozitsiyasini ko'rsatadi. Sotsiometrik nuqtai nazardan qaraganda, Bobur o'z atrofidagi insonlar bilan iliqlik, ishonchli va mehrga asoslangan munosabatlarni shakllantirishga intilgan. U o'z qo'shini, amaldorlari va oddiy xalq orasida yuqori ijtimoiy maqomga ega bo'lish bilan birga, ularga yaqin turishga harakat qilgan. Bu esa uning yetakchi sifatida “ishonilgan tayanch” ekanligini ko'rsatadi.

Boburning kechirimlilik xislati ham uning shaxslararo munosabatlarida muhim rol o'ynagan. U bir necha bor xiyonat qilgan amaldorlarini kechirib, ularga yana ishonch bildirgan. Bu esa uning konfliktlarni keskinlik bilan emas, balki murosaga asoslangan holda hal qilishga moyilligini anglatadi. Natijada, u atrofida sodiqlik va hurmat muhitini yaratishga erishgan. Uning sotsiometrik munosabatlar chizmasida yana bir muhim jihat empatiya va ijtimoiy yaqinlikdir. Masalan, Ibrohim Lo'diyni yengib Hindistonni egallagach, uning onasi malika Baydaga mehr-shafqat, murivvat ko'rsatib, uni o'z onasidek hurmat va e'zoz qiladi. Saroydagilarga ham shunday munosabatda bo'lishni buyuradi. Bu holat Boburning nafaqat siyosiy, balki insoniy jihatdan ham yuqori darajadagi ijtimoiy sezgirlikka ega ekanini asoslaydi. Biroq uning bunday ochiq va ishonchga asoslangan munosabatlari ba'zan salbiy oqibatlariga ham olib kelgan. Malika Bayda o'g'lining qasosi uchun bu yaxshiliklarni unutib, saroy xizmatkorlari orqali Boburning ovqatiga zahar qo'shdiradi. Bobur zahardan omon qolgan bo'lsa-da, bu voqea uning ishonchga asoslangan munosabatlarida xavf omili ham mavjud bo'lganini ko'rsatadi. Boburning shaxslararo munosabatlaridagi sotsiometriyasi uning yetakchi sifatidagi ijtimoiy intellektini yaqqol namoyon etadi. Shunga ko'ra Zahiriddin Muhammad Bobur markaziy, ishonchli, empatik va kechirimli shaxs sifatida ijtimoiy tizimda mustahkam o'rin egallagan. Shu bilan birga, uning ortiqcha ishonuvchanligi ayrim hollarda o'zzining zaif nuqtasi bo'lib xizmat qilgan.

Amir Temur va Bobur faoliyatidagi madaniy va sotsiometrik munosabatlar turli shakllarda namoyon bo'lgan bo'lsa-da, ularning umumiy jihati insoniyatning ma'naviy taraqqiyotiga xizmat qilganidadir. Temur faoliyatida tartib-intizom va ijtimoiy mas'uliyat ustuvor bo'lsa, Bobur faoliyatida insonparvarlik va muloqot madaniyati yetakchi o'rin tutadi. Ushbu ikki yondashuvning uyg'unligi zamonaviy ta'lim tizimi uchun samarali tarbiya modeli sifatida xizmat qilishi mumkin. Mazkur tarixiy tajribalarni zamonaviy pedagogik jarayonlarga tatbiq etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Abduraimov, Sh., Arabov, M. “Boburnoma” — siyosiy-huquqiy va tarixiy manba sifatida // *Ilmiy tadqiqotlar jurnali*. - 2024.
2. Crossley, N. *Social Network Analysis for Ego-Nets*. - London: SAGE, 2021.
3. Ibn Arabshoh. *Amir Temur tarixi*. - Toshkent: Mehnat, 1992.
4. Marozzi, J. *Tamerlane: Sword of Islam, Conqueror of the World*. - London: Penguin Books, 2004.

5. Moreno, J. L. Sociometry, Experimental Method and the Science of Society. - New York: Beacon House, 2020.
6. Qirg'izboyev, M. Sotsiologiya. - Toshkent: Navro'z, 2017.
7. Rajabova, O. Z. qizi. O'zbekistonda zamonaviy sotsiologiyaning holati va istiqbollari // *Modern Science and Research*. - 2025.
8. Salaydinova, M. S., Mirzakarimova, M. M. Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asaridagi pedagogik fikrlari // *Science and Education*. - 2026. - T. 7, № 3. - B. 559–563.
9. Temur tuzuklari. - Toshkent: O'zbekiston, 2018. - 160 b.
10. Xolmurodova, O. D. “Boburnoma” asarida badiiy obrazlar va ularning estetik ahamiyati // *Tadqiqotlar jahon ilmiy-metodik jurnali*. - 2025. - T. 75, № 6.- B. 104–107.
11. Yazdiy, Sh. A. Zafarnoma. — Toshkent: Sharq, 1997.